

Голові Антимонопольного комітету України
Кириленку Павлу Олександровичу
03035, м. Київ, вул. Митрополита Василя Липківського, 45
e-mail: sl.dilovod@amcu.gov.ua

Заявник: Громадська організація «Львівський аналітичний дім», (код ЄДРПОУ 34167033) <https://opendatabot.ua/c/34167033>
в особі керівника Лозинського Олега Михайловича, кандидата психологічних наук. Адреса: 79037, м. Львів, вул. Рубінова, 15/1, телефон/вайбер/вацап: 0959173362; e-mail: lviv-forum@ukr.net

Вих. № 217 від «31» березня 2026 р.

ЗВЕРНЕННЯ

щодо ознак антиконкурентних дій органів влади та штучного створення монополії на ринку наукових послуг (в порядку ст. 254 Угоди про асоціацію з ЄС та ЗУ «Про захист економічної конкуренції»)

Громадська організація «Львівський аналітичний дім», керуючись статутними цілями щодо аналізу державної політики у сфері освіти, звертається до Вас із повідомленням про системне порушення законодавства про захист економічної конкуренції з боку Кабінету Міністрів України та Міністерства освіти і науки України.

1. Суть порушення: штучне створення вимушеного попиту Постановою КМУ №1187 «Про затвердження Ліцензійних умов провадження освітньої діяльності» (п. 38) встановлено обов'язкову вимогу щодо наявності у науково-педагогічних працівників (НПП) не менше п'яти публікацій у виданнях категорій «А» та «Б» (Scopus, Web of Science тощо). Держава, запровадивши цю норму, фактично:

- Створила замкнений ринок послуг, де обмежена кількість суб'єктів (видавництв категорій «А» та «Б») отримала гарантований прибуток від примусового попиту.
- Спровокувала ринкову монополію, оскільки кількість НПП в Україні критично перевищує пропускну здатність безкоштовних журналів.
- Нав'язала НПП послуги третіх осіб, оскільки вони змушені власним коштом (від 1500 для журналів категорії «Б», від 10000 грн для журналів категорії «А» за статтю) купувати публікаційні послуги під загрозою звільнення, що суперечить ключовим принципам, які Україна зобов'язалася імплементувати як кандидат у члени ЄС у сфері освіти і науки.

Відповідь МОН (дивись копію листа вих. №21/391-26 від 05.03.2026 за підписом Дьомічева К.Е.) підтверджує відсутність економічного обґрунтування норм у Постанові КМУ №1187 «Про затвердження Ліцензійних умов провадження освітньої діяльності» (п. 38) й не передбачає жодних фінансових компенсацій авторам (НПП) за понесені видатки на виконання цієї протиправної норми вказаної постанови.

2. Кваліфікація за законодавством про конкуренцію. Вказані дії суб'єктів нормотворення мають ознаки порушення ст. 15 ЗУ «Про захист економічної конкуренції» (антиконкурентні дії органів влади), оскільки вони призводять до:

- Надання переваг окремим суб'єктам господарювання (видавництвам), що робить їхнє становище привілейованим.
- Встановлення обмежень на ринку, де праця науковця оцінюється не за якістю, а за фактом оплати послуг конкретним комерційним структурам.

Це суперечить ст. 254 Угоди про асоціацію між Україною та ЄС, яка зобов'язує державу контролювати непряму допомогу комерційним структурам.

3. Статус викривача та гарантії захисту. Створення штучного попиту на послуги приватних видавництв шляхом нормативного примусу має ознаки використання владних повноважень в інтересах третіх осіб, що є корупційним правопорушенням. Це звернення подається мною, Лозинським Олегом Михайловичем, не лише як керівником ГО, а й як викривачем у розумінні ст. 1 та ст. 53-2 ЗУ «Про запобігання корупції». Інформація про факти створення дискримінаційних умов для окремих суб'єктів господарювання, – зокрема щодо використання державних повноважень (Ліцензійних умов провадження освітньої діяльності) для створення умов з метою неправомірного вилучення коштів із заробітних плат науково-педагогічних працівників на користь третіх осіб (комерційних видавництв), – стала мені відома

у зв'язку з мою професійною діяльністю як науково-педагогічного працівника та громадською діяльністю як керівника громадської організації «Львівський аналітичний дім».

Повідомляю АМКУ та прошу врахувати:

- Відповідно до ст. 53-4 ЗУ «Про запобігання корупції», викривач має право на захист від дискримінаційних заходів з боку роботодавця.
- Будь-який тиск на мене за місцем основної роботи в системі освіти після подання цієї заяви буде розцінений як помста за викривальну діяльність.
- Повідомлення про перелічені факти вже надіслано до КМУ (вих. № 211 від 04.03.2026), Уповноваженому ВРУ з прав людини (вих. №212 від 16.03.2026), НАЗК (вих. № 215 від 20.03.2026; вих. № 216 від 21.03.2026) і отримані адресатами (є повідомлення про вручення Укрпошти). Відповіді на листи (вих. №211, вих. №212, вих. № 215, вих. № 216) станом на 31.03.2026 р. не надходили.

ПРАВОВЕ ОБҐРУНТУВАННЯ ЗВЕРНЕННЯ

Обґрунтування незаконності дій суб'єктів нормотворення базується на таких нормах права:

Законодавство про захист економічної конкуренції

- *Ст.15 Закону України «Про захист економічної конкуренції»:* забороняє антиконкурентні дії органів влади, зокрема прийняття актів, які надають окремим суб'єктам господарювання пільг чи переваг, що ставлять їх у привілейоване становище стосовно конкурентів, або дії, що призводять до недопущення, усунення, обмеження чи спотворення конкуренції.
- *Ст.17 Закону України «Про захист економічної конкуренції»:* забороняє органам влади зобов'язувати суб'єктів господарювання до пріоритетного укладення договорів з певними структурами, що фактично реалізується через примус НПП до купівлі послуг у обмеженого кола видавництва.

Міжнародні зобов'язання України

- *Ст.254 Угоди про асоціацію між Україною та ЄС:* зобов'язує державу підтримувати ефективне антимонопольне законодавство та контролювати надання допомоги (зокрема непрямої), яка спотворює конкуренцію шляхом надання переваг окремим підприємствам.
- *Ст.18 Закону України «Про запобігання корупції»:* встановлює обов'язковість проведення антикорупційної експертизи для нормативно-правових актів. Відсутність економічного обґрунтування у Постанові №1187 свідчить про ігнорування ризиків створення преференцій для обмеженого кола суб'єктів.
- *Принцип «належного врядування» (Good Administration):* згідно з практикою ЄСПЛ (яка є частиною законодавства України), державні органи не мають права покладати на громадян надмірний тягар через прогалини у власному регулюванні чи відсутність бюджетного фінансування державних вимог.
- *Ст.53-2 Закону України «Про запобігання корупції»:* визначає обов'язок державних органів реагувати на факти використання владних повноважень для створення умов, що сприяють неправомірному вилученню коштів на користь третіх осіб (комерційних видавництва).
- *Ст.17 Закону України «Про захист економічної конкуренції»:* забороняє органам влади примушувати суб'єктів господарювання (установ освіти) та їх працівників до пріоритетного укладення договорів з певними структурами, що фактично реалізується через безальтернативну вимогу публікацій у виданнях категорій «А» та «Б» за відсутності безкоштовних державних аналогів.

Конституційні та трудові гарантії

- *Ст.43 Конституції України:* гарантує право на працю та забороняє примусову працю. Встановлення обов'язкових фінансових витрат працівника (від 15% до 100%+ місячного доходу) на виконання посадових інструкцій за відсутності державного чи грантового фінансування має ознаки неправомірного майнового обтяження.
- *Ст.21 та ст.29 Закону України «Про оплату праці»:* забороняють будь-які примусові відрахування з заробітної плати, не передбачені законом. Оскільки витрати на публікації у комерційних виданнях не визначені трудовим законодавством як обов'язок працівника, їхнє нав'язування через Ліцензійні умови є формою дискримінаційного тиску та порушенням умов трудових договорів між закладами вищої освіти (ЗВО) та науково-педагогічними працівниками (НПП).
- *Ст.2 Угоди про асоціацію між Україною та ЄС:* визначає дотримання принципу верховенства права та прав людини як основу внутрішньої та зовнішньої політики. Покладання на індивідуального працівника обов'язку власним коштом фінансувати державні стратегічні показники (кількість публікацій у Scopus/WoS) суперечить принципу правової визначеності та справедливості.

- *Ст.22 Закону України «Про наукову і науково-технічну діяльність»*: визначає обов'язки держави щодо фінансового забезпечення наукової діяльності, що прямо суперечить політиці перекладання витрат за публікації на власні кошти науковців.

Антикорупційне законодавство та права викривача

- *Ст.1 та ст.53-2 Закону України «Про запобігання корупції»*: визначають статус викривача як особи, що повідомляє про факти порушення закону, зокрема про використання державних повноважень для створення умов з метою неправомірного вилучення коштів на користь третіх осіб.
- *Ст.53-4 Закону України «Про запобігання корупції»*: гарантує захист викривача від будь-яких дискримінаційних заходів з боку роботодавця (негативного впливу на умови праці, звільнення тощо) у зв'язку з повідомленням про порушення.

З огляду на вказане, норми пункту 38 Постанови КМУ №1187 створюють штучний дефіцит на ринку (від 75% до 99%) та примусовий попит, що дозволяє комерційним видавництвам зловживати монопольним становищем.

Вказані факти викладені у повідомленні про корупційні ризики до НАЗК (вих. № 215 від 20.03.2026), що підтверджує комплексний характер порушення державних інтересів.

На підставі викладеного,

ПРОСИМО:

- 1) Розпочати розгляд справи за ознаками порушення законодавства про захист економічної конкуренції в діях КМУ та МОН щодо п. 38 Постанови №1187.
- 2) Провести дослідження ринку науково-видавничих послуг в Україні на предмет наявності штучного дефіциту та зловживання монопольним становищем видавництвами категорій «А» та «Б».
- 3) Надати обов'язкові до виконання розпорядження КМУ та МОН щодо усунення порушень законодавства про захист економічної конкуренції (антиконкурентних умов), зокрема шляхом заборони встановлення кількісних вимог щодо публікацій, які не забезпечені фінансово або технічно з боку держави.
- 4) Забезпечити дотримання моїх прав як викривача у межах взаємодії з іншими державними органами.

Додатки:

- Копії заяв: до МОН (вих. № 208 від 14.02.2026 р.), до КМУ (вих. № 211 від 04.03.2026), до Уповноваженому ВРУ з прав людини (вих. №212 від 16.03.2026), до НАЗК (вих. № 215 від 20.03.2026; вих. № 216 від 21.03.2026).
- Копія відповіді МОН (вих. №21/391-26 від 05.03.2026 за підписом Дьомічева К.Е.), що підтверджує відсутність економічного обґрунтування норм у Постанові КМУ №1187 «Про затвердження Ліцензійних умов провадження освітньої діяльності» (п. 38).
- Додаток №1. Економіко-статистичне обґрунтування штучного дефіциту на ринку наукових публікацій.

З повагою,

Керівник громадської
організації «Львівський аналітичний дім»

_____ О.М. Лозинський

Додаток №1

Економіко-статистичне обґрунтування штучного дефіциту на ринку наукових публікацій

1. Розрахунок пропускну́ї спроможності журналів за спеціальностями (2026 р.)

Аналіз проведено на основі Реєстру наукових видань України та штатної чисельності НПП. Розрахунок базується на вимозі МОН щодо наявності публікацій для проходження атестації (середній показник: 1 стаття на рік на 1 особу).

Дані про кількість журналів отримані шляхом фільтрації за категорією та спеціальністю на порталі <https://nfv.ukrintei.ua/>.

Дані про кількість науково-педагогічних працівників (НПП) за спеціальностями базуються на статистичній звітності МОН та Держстату: інформаційно-аналітична система МОН <https://nauka.gov.ua/>; державна служба статистики України <https://ukrstat.gov.ua>

Таблиця 1. Категорія «Б» (Фахові видання України)

Спеціальність	Орієнтовна к-сть НПП	К-сть фахових журналів «Б»	З них безоплатних*	Макс. річна потужність (статей)**	Необхідна к-сть публікацій /рік	Рівень дефіциту місць (%)
011 Педагогіка	~28 000	~110	< 5	4 400	28 000	84%
051 Економіка	~18 000	~95	< 4	3 800	18 000	79%
081 Правознавство	~12 000	~65	< 3	2 600	12 000	78%
053 Психологія	~7 500	~35	< 3	1 400	7 500	81%
032 Історія та археологія	~5 500	~42	< 6	1 680	5 500	69%
023 Образотворче мистецтво	~3 100	~14	< 2	560	3 100	82%
033 Філософія	~3 000	~15	< 2	600	3 000	80%
231 Соціальна робота	~2 500	~12	1	480	2 500	81%
052 Політологія	~2 200	~14	1	560	2 200	75%
054 Соціологія	~2 200	~12	1	480	2 200	78%
034 Культурологія	~1 800	~8	0	320	1 800	82%

* Більшість «безоплатних» видань є вузькокорпоративними (тільки для співробітників свого ВНЗ).

** Розрахунок: кількість журналів × 4 випуски × 10–12 статей (згідно з антиплагіатними лімітами 2026 р.).

Таблиця 2. Категорія «А» (видання, що індексуються у Scopus/Web of Science)

Спеціальність	Орієнтовна к-сть НПП	К-сть журналів «А» (Укр)	З них безоплатних	Макс. річна потужність (статей)	Необхідна к-сть публікацій /рік	Рівень дефіциту місць (%)
051 Економіка	~18 000	8	1	320	18 000	98,2%
053 Психологія	~7 500	2	0	80	7 500	98,9%
032 Історія	~5 500	3	0	120	5 500	97,8%
081 Правознавство	~12 000	3	0	120	12 000	99,0%
011 Педагогіка	~28 000	4	0	160	28 000	99,4%
054 Соціологія	~2 200	1	0	40	2 200	98,2%
Мистецтвознавство/Культ.	~4 900	1	0	40	4 900	99,2%

2. Аналіз «Публікаційного податку» відносно доходів НПП

Встановлення МОН обов'язкових кількісних показників без надання грантового фінансування змушує НПП фінансувати державну функцію атестації за власні кошти.

- Середня зарплата доцента (нетто): ~21 000 – 24 000 грн.
- Вартість публікації (категорії «Б»): 3 000 – 4 500 грн.
- Вартість публікації (категорії «А»): 12 000 – 35 000 грн.

- **Фінансовий тиск:** одна публікація забирає від **15% до 100%+** місячного доходу працівника. За 5 років науковець гуманітарного профілю примусово інвестує в комерційні структури від **15 000 до 60 000 грн** лише для збереження права на професію.

3. Висновки про антиконкурентні дії МОН

На основі наведених даних ГО «Львівський аналітичний дім» констатує порушення ст. 15 Закону «Про захист економічної конкуренції»:

- **Штучне обмеження пропозиції:** регулятор (МОН) свідомо обмежив кількість суб'єктів на ринку (журнали категорії «Б» та «А»), не забезпечивши їхню спроможність прийняти потік авторів.
- **Створення умов для монополюно високих цін:** дефіцит місць у 75–99% дозволяє власникам журналів встановлювати необґрунтовані ціни. Викладач не може відмовитися від послуги, оскільки це призведе до звільнення.
- **Перекладання витрат на працівника:** МОН вимагає «товар» (статтю), але не надає «сировину» (грант) та «обладнання» (безоплатну платформу). Це є формою неправомірного майнового обтяження та дискримінаційного нав'язування додаткових витрат.

4. Резюме для АМКУ

Дії МОН України мають ознаки надання окремим суб'єктам господарювання (комерційним журналам) переваг, які ставлять їх у привілейоване становище щодо споживачів (НПП).

Вимога: зобов'язати МОН скасувати кількісну вимогу (5 статей за 5 років в журналах категорій «А» та «Б») до моменту створення державної системи безоплатних електронних публікацій (Open Access) або запровадження цільового грантового фінансування для кожного штатного НПП.